

**РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТИМУЛИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА**

Ш.А.Алимова

Азиатский международный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346799>

***Аннотация.** Статья анализирует роль налоговой политики в укреплении финансовой базы местных бюджетов Узбекистана и стимулировании регионального развития. Рассматриваются ключевые механизмы увеличения доходов местных бюджетов, включая цифровизацию налогового администрирования и внедрение системы «Махаллабай». Особое внимание уделяется повышению собираемости местных налогов, обеспечению социальной справедливости и сокращению регионального неравенства. Предложены рекомендации по совершенствованию налоговой политики для устойчивого развития регионов в условиях глобализации.*

***Ключевые слова:** налоговая политика, местные бюджеты, региональное развитие, Узбекистан, цифровизация, социальная справедливость, «Махаллабай».*

Региональное развитие является приоритетной задачей для стран с выраженной территориальной дифференциацией, таких как Узбекистан. Финансовая устойчивость местных бюджетов обеспечивает регионы ресурсами для реализации социальных, инфраструктурных и экономических проектов. Налоговая политика выступает ключевым инструментом формирования доходной базы местных бюджетов, требуя сбалансированного подхода к сбору и распределению налогов. В данной статье рассматриваются механизмы, применяемые в Узбекистане для укрепления местных бюджетов, а также вызовы и перспективы налоговой политики в контексте регионального развития.

Теоретические аспекты налоговой политики и регионального развития

Местные бюджеты формируют основу финансовой независимости регионов, позволяя решать локальные задачи, такие как развитие инфраструктуры, поддержка занятости и повышение уровня жизни. Эффективная налоговая политика должна обеспечивать стабильную доходную базу местных бюджетов через прозрачный сбор налогов и их справедливое распределение. В условиях глобализации важно учитывать региональные различия в экономическом потенциале, чтобы минимизировать диспропорции между центром и периферией.

May, 2025-Yil

В Узбекистане налоговая система регулируется нормативными актами, определяющими порядок распределения налоговых доходов между центральным и местными бюджетами. Закрепление части общегосударственных налогов за регионами гарантирует предсказуемость их доходов, что особенно значимо для территорий с ограниченными экономическими возможностями. Налоговая политика также должна способствовать социальной справедливости, создавая равные условия для развития всех регионов.

Механизмы увеличения доходов местных бюджетов

Узбекистан активно внедряет меры для укрепления финансовой базы местных бюджетов. Одним из эффективных инструментов является цифровизация налогового администрирования. Создание электронных реестров земельных и имущественных объектов позволило выявить ранее неучтенные налоговые источники. В 2023 году регистрация 96% земельных участков обеспечила дополнительные бюджетные поступления в размере 1,1 трлн сумов, что подчеркивает значимость цифровых технологий для повышения прозрачности и собираемости налогов.

Важным нововведением стала система «Махаллабай», запущенная в 2023 году. Она предусматривает участие местных сообществ в налоговом администрировании, при котором 10% поступлений от налогов на имущество и землю остаются в местных бюджетах. Это мотивирует махалли повышать собираемость налогов, укрепляя финансовую базу регионов и способствуя социальной сплоченности. Кроме того, система поддерживает программы занятости и обучения молодежи, стимулируя экономический рост на местах.

Для поддержки микро- и малого бизнеса, который играет ключевую роль в региональной экономике, внедряются упрощенные налоговые режимы. Например, фиксированные налоговые ставки для малых предприятий снижают административные издержки и повышают прозрачность. В 2023 году налог с оборота принес 2,39 трлн сумов, значительная часть которых была направлена в местные бюджеты, что демонстрирует эффективность таких мер.

Вызовы и пути совершенствования

Несмотря на достигнутые результаты, налоговая система Узбекистана сталкивается с определенными сложностями. Низкая собираемость местных налогов в экономически слабых регионах остается значительным препятствием. Для решения этой проблемы предлагается сохранить льготные ставки, такие как 1% налога с оборота, для удаленных

территорий, чтобы стимулировать предпринимательство и укрепить доходную базу местных бюджетов.

Еще одним вызовом является необходимость адаптации налоговых ставок к региональным особенностям. Высокая налоговая нагрузка в менее развитых регионах может сдерживать экономическую активность, тогда как крупные центры, такие как Ташкент, способны выдерживать более высокие ставки. Индексация ставок налога на имущество для юридических лиц в диапазоне 0,5–0,8% с учетом инфляции может увеличить доходы местных бюджетов без ущерба для бизнеса.

Борьба с теневой экономикой также требует дальнейшего развития цифровых технологий. Внедрение систем отслеживания товарооборота, таких как онлайн-кассы и платформы «e-aktiv», увеличило число плательщиков НДС в 24,7 раза за последние пять лет. Однако для полной эффективности необходима интеграция с международными стандартами, чтобы минимизировать уклонение от налогов через трансграничные схемы.

Налоговая политика Узбекистана демонстрирует значительные успехи в стимулировании регионального развития. Цифровизация, система «Махаллабай» и упрощенные налоговые режимы для малого бизнеса способствуют росту доходов местных бюджетов и сокращению региональных диспропорций. Для дальнейшего прогресса необходимо повысить собираемость местных налогов, адаптировать налоговые ставки к особенностям регионов и усилить вовлеченность местных сообществ. Опыт Узбекистана может служить примером для других стран, стремящихся к сбалансированному региональному развитию через эффективную налоговую политику.

Литературы:

1. Alimova, S. (2025). SPIRITUALIZATION OF STUDENTS THROUGH FOLK PEDAGOGY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES. *Академические исследования в современной науке*, 4(5), 118-122.
2. Алимova, Ш. А., & Раджапбаев, С. (2025). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ РЕШЕНИЯ. *Modern Science and Research*, 4(3), 162-167.
3. Алимova, Ш. А. (2025). ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА В 2023-2024 ГОДАХ: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(6), 97-103.

4. Бахтиёр, Д., & Алимова, Ш. А. (2025). КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ: КАК БОРЬБА КОМПАНИЙ ВЛИЯЕТ НА ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ. *Modern Science and Research*, 4(2), 463-471.
5. Ёкубов, А. Б., & Алимова, Ш. А. (2024). МАКРОЭКОНОМИКА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ.
6. Alimova, S. (2023). THE CONCEPT AND TASKS OF A MODERN MANAGEMENT SYSTEM ENTERPRISE PERSONNEL. *Modern Science and Research*, 2(12), 1085-1090.
7. Abidovna, A. S. (2023). Priority directions of analysis of channels of promotion of the main activity of the enterprise and separate communication programs. *Gospodarka i Innowacje*, 42, 369-374.
8. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 137-144.
9. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 259-266.
10. Алимова, Ш. А., & Тошов, М. Х. (2025). РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(5), 180-186.
11. Abidovna, A. S. (2025). INVESTMENT PROJECTS: ADVANCED MANAGEMENT AND EVALUATION. *SHOKH LIBRARY*.
12. Алимова, Ш. А., & Халимова, Д. Р. (2021). СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации* (pp. 340-344).
13. Abidovna, A. S. (2023). Monte Carlo Modeling and Its Peculiarities in the Implementation of Marketing Analysis in the Activities of the Enterprise. *Gospodarka i Innowacje*, 42, 375-380.
14. Alimova, S. (2024). The impact of e-accounting in modern businesses. *Modern Science and Research*, 3(1), 928-932.

15. Abidovna, A. S. (2024). Formation and development of career as personnel technology of human resource management. *Miasto Przyszłości*, 48, 475-481
16. Qudratova, G. (2025). THE IMPORTANCE OF ECONOMETRIC RESEARCH IN STUDYING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 305-307.
17. Khalilov, B. (2025). GLOBAL ECONOMIC INFLUENCES IN THE USA. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 644-647.
18. Toshov, M. (2025). STATE PROGRAMS IN DEVELOPMENT AND PLANNING OF REGIONAL INFRASTRUCTURE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1).
19. Ikromov, E. I., & Safarova, J. R. (2025). INNOVATSIYALAR XALQLARNI QASHSHOQLIKDAN QUTQARISH OMILI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 156-161.
20. Azimov, B., & Mukhiddinova, N. (2025). THE INTERDEPENDENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND BUSINESS COMPETITIVENESS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 103-109.
21. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
22. Shadiyev, A. (2025). EDUCATION MANAGEMENT IN PRIVATE UNIVERSITIES IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT STRATEGIES, CHALLENGES AND PROSPECTS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 308-313.
23. Naimova, N. (2025). MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS IN ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 302-304.
24. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA «G 'AZNACHILIKNI JORIY ETISH» KONSEPSIYASINING YARATILISHI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(6), 49-54.
25. Jumayeva, Z. (2025). FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF A TOURIST COMPANY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 297-301.
26. Bobojonova, M. J. (2025). ISHLAB CHIQARISH VA UNING IQTISODIYOTDAGI O 'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 144-150.
27. Jumayeva, Z. Q., & Nurmatova, F. S. (2025). BANKLARARO RAQOBATNING PAYDO BO 'LISH TARIXI VA NAZARIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 361-367.

May, 2025-Yil

28. Ibragimov, A. (2025). TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: GENERAL DESCRIPTION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 290-293.
29. Djurayeva, M. (2025). FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 287-289.
30. Igamova, S. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 27, 27.
31. Raximova, L. (2025). THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 585-590.
32. Aslanova, D. (2025). APPLICATION OF INVESTMENT PROGRAMS IN TOURISM DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 874-878.
33. Izatova, N. (2025). ISSUES OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 294-296.
34. Jumayev, B. (2025). BIG DATA: CUSTOMER CREDIT ANALYSIS USING DIGITAL BANKING DATABASE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1056-1059.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH